

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug‘ilgan joy – “Zodu-budi” xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o‘yinlar va milliy qadriyatlar uyg‘unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun‘iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o‘qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko‘rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san‘at o‘qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san‘at ta‘lim yo‘nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to‘g‘risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san‘atdagi an‘analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O‘zbek an‘anaviy ijrochiligi darslarining o‘ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o‘rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o‘quvchilari ma‘naviyatini yuksaltirishda “musiqqa madaniyati” fanining o‘rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o‘yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta‘limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o‘rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o‘yinlarni o‘rgatishning pedagogik jihatlari	68
G‘oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o‘rganish ..	71
Payg‘amov Sh.B. O‘zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O‘zbekistonning xx asr o‘rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o‘ziga xosligi	80
Qo‘shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o‘rni va ahamiyati ...	89
O‘zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang‘ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta‘lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No‘monova M.T. O‘zbek san‘atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang‘ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarning rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

o'zlashtirishdagi motivatsion-gnostik ko'nikmalarining ortib borishiga yo'l ochadi. Keltirib o'tilgan sun'iy intellekt imkoniyatlaridan magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishda foydalanildi. Foydalanish mobaynida talabalar bir qator qulaylik yoki qiyinchiliklarga duch keldilar. Olingan tajribalar asosida sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha bir qator mulohazarga erishildi [4].

Chat GPT dasturidan magistratura talabalari yordamchi assistent sifatida keng foydalana oladilar. Bundan tashqari til o'rganishga oid bilimlarda sun'iy intellekt bilan ovozli suxbat asosida nutqiy rivojlanishga erishish mumkin bo'ladi. Talabalar tomonidan tanlangan ilmiy muammoni atroflicha o'rganishda mazkur chat istalgan savollarga javob beradi. Tadqiqot ishimizda talabalar bilan olib borilgan texnologik jarayonlarda ushbu chat imkoniyatlari magistratura talabalarining ilmiy muammoni tanlash va mavzuni shakllantirish bosqichida keng qo'llanildi. Sun'iy intellektni (SI) pedagogik ta'limga integratsiya qilish ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish, o'quvchilarning bilim darajasini baholash va o'qitish usullarini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega. SI texnologiyalarining ta'limga joriy etilishi o'quv jarayonini optimallashtirish va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Integratsiya jarayonida talablarni aniqlash, mos texnologiyalarni tanlash, batafsil reja tuzish, sinov va baholash hamda takomillashtirish kabi bosqichlarni amalga oshirish zarur. Bu jarayon o'qituvchilarni o'qitish, texnik infratuzilmani tayyorlash va metodik qo'llanmalarni ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi, o'qitish samaradorligi va ta'lim sifatini o'lchash orqali natijalarni baholash muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellektni pedagogik ta'limga muvaffaqiyatli integratsiya qilish ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Buning uchun puxta rejalashtirilgan metodologiyani qo'llash va jarayonni muntazam ravishda baholab, takomillashtirib borish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" Farmoni.

2. Rasulov I. Talabalarining loyihalash madaniyatini kompyuter texnologiyalari vositasida rivojlantirish. Ped.fan.bo'fal.dok.diss. Toshkent 2018.

3. Yuan, X. (2021). Retracted: Design of College English Teaching Information Platform Based on Artificial Intelligence Technology. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1852, No. 2, p. 022031). IOP Publishing

4. Jalolov J.J. Chet tilini o'qitish metodikasi. Darslik, qayta ishlangan va to'ldirilgan 2 -nashri. - Toshkent: O'quvchi, 2012. -432 b.

UO'K: 30.428

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING MAYDA QO'L MOTORIKASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK- PSIXOLOGIK JIHATLARI

<https://zenodo.org/records/14956046>

Abdullajonova Dildora Rustamjonovna
Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlarini o'rganish jarayoni, shakllari va zamonaviy yondashuvlari yoritib beriladi.

Kalit soʻzlar: *mayda qoʻl motorikasi, pedagogik-psixologik jihatlar, qoʻl muskullari mashqlari.*

Аннотация. *В данной статье описаны формы и современные подходы к процессу изучения педагогико-психологических аспектов развития мелкой моторики рук дошкольников.*

Ключевые слова: *изучение мелкой моторики рук, педагогико-психологические аспекты, упражнения для мышц рук.*

Abstract. *This article discusses the forms and modern approaches to studying the pedagogical and psychological aspects of developing fine motor skills in preschool children.*

Key words: *learning fine motor skills, pedagogical and psychological aspects of hand muscle exercises.*

Mamlakatimizda amal qilinayotgan uzluksiz taʼlim tizimining maktabgacha taʼlim bosqichi bolalarni jismoniy, maʼnaviy, axloqiy va estetik jihatdan tarbiyalashning dastlabki va eng muhim jabhasi hisoblanadi. Shuning uchun ham, aynan maktabgacha taʼlim ishi bolalarning dunyoqarashini shakllantirishning asosiy boʻgʻini sifatida eʼtirof etiladi. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekiston taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF-60-son Farmonida Respublikamizda maktabgacha taʼlim muassasalari ish mazmuni hamda sifatini oshirishga qaratilgan qator vazifalarni belgilab beradi. Mamlakatimiz oʻz mustaqilligiga erishgach, uzluksiz taʼlim tizimida yoshlarni har tomonlama tarbiyalash, ularning iqtidorli va isteʼdodini raqbatlantirishga eʼtibor kuchaytiriladi. Ayniqsa, maktabgacha yoshidagi bolalarning aqliy-intellektual salohiyatini oshirish, ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishning samarali mexanizmlari ishlab chiqildi va takomillashtirildi [1].

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev rahbarligida 2017-yil 16-avgust kuni boʻlib oʻtgan yigʻilishida maktabgacha taʼlim tizimini tarkibiy jihatdan tubdan isloh qilish, mazkur muassasalarga bolalarni toʻla qamrab olish boʻyicha muhim vazifalar qoʻyildi. Bu boradagi tahlillar natijasida qisqa vaqtda uchta yirik xujjat - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 9-sentabrdagi Maktabgacha taʼlim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisidagi PF 5198-sonli Farmoni hamda Oʻzbekiston Respublikasi Maktabgacha taʼlim vazirligi faoliyatini tashkil etish toʻgʻrisidagi PQ 3305-sonli qarori, Oʻzbekiston Respublikasi maktabgacha taʼlim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi qarorlari qabul qilinadi. Mazkur meyoriy hujjatlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish, tasavvurlarini boyitish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bugungi kundagi tarbiyaviy ishning ustuvor yoʻnalishidir. Bolalar har xil feʼl- atvorga va aql darajasiga ega boʻlgani kabi ulardagi isteʼdod hamda ijodiga boʻlgan intilish ham turlicha boʻladi. Ular oʻrtasida bir-birlarini anglash ruhi va oʻzaro ishonch vujudga keladi. Pedagog tarbiyachining bolalar diqqatini jalb qila olishi, bolalarda oʻzlari yaratadigan asarlarini emotsional maʼnosini anglashga intilishini vujudga keltirish, ularning olam haqidagi tushunchalarini muvaffaqiyatini taʼminlaydi. Bola yaratilgan asarga qarab idrok qilar ekan, unda beixtiyor yaratuvchanlik va uni his etish shallanadi [2].

Psixologik va pedagogik tadqiqotlarning natijalariga, shuningdek, bolalar rivojlanishining psixofiziologik xususiyatlariga koʻra, dunyoqarashning asosiy qismini shakllanishi ularning maktabgacha yoshida toʻgʻri kelishini eʼtiborga oladigan boʻlsak, bolalarning shakllanish va rivojlanish jarayonining mazkur bosqichiga alohida eʼtibor bilan qarash kerak boʻladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning tasviriy faoliyati eng ommaviy tur hisoblanib, deyarli barcha bolalar ham rasm chizishni yaxshi koʻradi. Maʼlumki, miyaning motor proyeksiyasi butun maydonining taxminan uchdan bir qismi qoʻl proyeksiyasidir, shuning uchun kiruvchi

ma'lumotni idrok etishning kognitiv funksiyasi rivojlanishiga qo'llarning mayda qo'l motorika ko'nikmalari yordam beradi. Ko'pgina olimlar (V.M.Bexterev, A.V.Zaporojets, V.A.Suxomlinskiy va boshqalar) mayda qo'l motorikasi mahoratining juda muhim ekanligini ta'kidlaydi, chunki u orqali ongning diqqat, fikrlash, muvofiqlashtirish, tasavvur, kuzatish, ko'rish va harakat xotirasi kabi yuqori xususiyatlari rivojlanadi. Mayda qo'l motorikasi ko'nikmalarini rivojlantirish ham muhimdir, chunki hayotda bola turli xil uy ishlarini bajarish uchun aniq muvofiqlashtirilgan harakatlarga muhtoj bo'ladi [3].

A.V.Zaporojetsning so'zlariga ko'ra, kichik maktabgacha yoshdagi bolalar mayda qo'l motorikasini mahoratini rivojlantirishda sezgir bo'ladi, chunki harakatlarni muvofiqlashtirish shu jarayonda yaxshilanadi, bolalar harakatchanlik va vosita boyligi bilan ajralib turadi, ular ifodalilik mayda qo'l motorika mahoratini namoyon bo'ladi. Mayda qo'l motorika qobiliyatlari bolalarning motor sohasining ajralmas qismi bo'lib, uning psixofizik rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Yetuk olimlarimizdan biri Bernshteyn mayda qo'l motorika qobiliyatlari tushunchasiga quyidagi ta'rif beradi bu tananing yoki alohida organlarning harakat faoliyatidir. Dvigatel qobiliyatlari singari muallif aniq vazifani bajarish uchun zarur bo'lgan harakatlar ketma-ketligini tushunadi.

E.Ya.Stepanenkova umumiy vosita ko'nikmalari tushunchasini quyidagicha izohlaydi: umumiy vosita ko'nikmalar – bu qo'llar, oyoqlar, tananing turli xil harakatlari, ya'ni aslida, odamning har qanday jismoniy faoliyat va tananing katta muskullari ishi orqali amalga oshiriladi. Muallif mayda qo'l motorika ko'nikmalarini tushunchasiga ham ta'rif beradi - tananing kichik mushaklarining harakati, kichik narsalarni boshqarish, narsalarni qo'ldan qo'lga o'tkazish, ko'zda va qo'llarning muvofiqlashtirilgan ishini talab qiladigan vazifalarni bajarish qobiliyatidir.

Shu bilan birga, M.M.Koltsova o'z yozuvlarida ta'kidlaganidek, mayda qo'l motorika ko'nikmalari sezishning muvofiqlashtirilgan harakatlaridir. Mushak va suyak tizimlari, ko'pincha ko'rish tizimi bilan birgalikda qo'llar, barmoqlar va oyoq barmoqlari bilan kichik va aniq harakatlarni bajarish orqali amalga oshiriladi. Mayda qo'l motorika ko'nikmalari sohasi turli xil harakatlarni o'z ichiga oladi: ibtidoiy imo-ishoralardan, masalan, narsalarni ushlabdan tortib, inson qo'l yozuvi bilan bog'liq bo'lgan juda kichik harakatlarga.

R.S.Nemovning yozishicha, mayda qo'l motorika mahorati kichik narsalarni boshqarish, yozish, chizish, qirqish, to'qish, tugun bog'lash, chog'u asboblarni chalish va hokoza kabi nozik vazifalarni bajarish uchun zarurdir. Muallif mayda qo'l motorika ko'nikmalarini rivojlantirish ilmiy tadqiqotning mavjud yo'nalishlarini belgilab beradigan bir necha jihatlarida muhim deb hisoblaydi:

1. kognitiv qobiliyatlarning rivojlanishi bilan bog'liq holda:
2. nutqning rivojlanishi bilan bog'liq holda:
3. mavzu va instrumental harakatlarni, shu jumladan yozishni amalga oshirish uchun o'z qo'l harakatlarini rivojlantirish.

Mayda qo'l motorika mahoratini o'rganishning birinchi bosqichi psixologlar va fiziologlar nomlari bilan bog'liq. V.P.Bekhtereva, I.P.Pavlova, I.M.Sechenov, A.A.Uxtomskiy va boshqalar nutq va tafakkurni rivojlantirishda motor-kinestetik analizator harakatlarining beqiyos rolini ko'rsatdilar va faoliyatning birinchi dominat tug'ma shakli motor ekanligini isbotladilar.

Ma'lumki, motor faoliyatida turli xil analizatorlar tizimlari ishtirok etadi. Harakat jarayonida alohida rivojlantirish aniqroq, axborotga boy idrok etishni ta'minlaydigan vosita

analizatori ongni haqiqat bilan boyitadi hamda tasvirlar, harakat haqidagi fikrlar, uning xususiyatlari shu bilan miya rivojlanishiga hissa qo'shadi. Inson barcha harakatlarni ixtiyoriy ravishda amalga oshiradi, ular bizning ongimiz tomonidan boshqariladi, ular doimo ko'rish, teginish va mushak hissi nazorati ostida amalga oshiriladi. Bundan tashqari, vosita ko'nikmalarini o'zlashtirishning turli bosqichlarida nazoratning ustuvorligi ko'rishda qoladi. Avtomatlashtirishning rivojlanishi bilan visual nazorat qisman yo'qoladi, nazorat taktil-kinestetik analizatorlar tomonidan boshqacha tarzda amalga oshiriladi (tananing holati va harakati hissi). Boshqarish xarakterining o'zgarishiga harakat tezligi va ritmining o'zgarishi ham ta'sir qiladi. Harakatlarning tezlashishi va sekinlashishi bilan boshqaruv visual analizatorni yoqish orqali kuchaytiriladi.

Qo'l harakatchanligini katta kognitiv qiymatini, I.P.Pavlovning fikriga ko'ra, qo'l ni atrofdagi narsalar bilan juda murakkab munosabatlarga kirishish imkonini beruvchi nozik analizator deb hisoblanadi. Amaliy faoliyatning ahamiyatini I.P.Pavlov motor analizatorining roli haqida, "bu vosita harakatini o'zining ulkan murakkabligi bilan juda ko'p sonli mayda elementlarga ajratadi, bu bizning skelet harakatlarining xilma-xilligi va aniqligiga erishadi. Harakatning psixofiziologik tuzilishi murakkab. Bernshteyn; "Barmoqlarning mayda harakatlarini muvofiqlashtirish-bu harakatlantiruvchi organning haddan tashqari erkinlik darajasini yengish, boshqacha qilib aytganda, uni boshqariladigan tizimga aylantirish" yoki "muvofiqlashtirish- bu vosita apparatining boshqarilishiga tashkil etish", - deb ta'riflanadi [4].

Bernshteyn harakatlarini darajali tashkil etish nazariyasini batafsil ishlab chiqdi, bu murakkab vosita aktlarini alohida tarkibiy qismlarga ajratish, shuningdek, harakatlar va harakatlarni tartibga solish miya darajalarining rolini ochish imkonini beradi.

Birinchi bosqichda vaziyatni idrok etish va baholash, ushbu vaziyatga kiritilgan shaxsning o'zi amalga oshiriladi:

Ikkinchi bosqichda shaxs vosita vazifasini ochib beradi, ya'ni u bu vaziyatni nimaga aylantirish kerakligini, o'z faoliyati orqali nima o'rniga nima bo'lishi kerakligini aniqlaydi. Muallifning fikriga ko'ra, vosita vazifasini belgilash nima bo'lishi kerakligi haqidagi tasavvurni yaratish anglatadi. Kelajakdagi harakat qiyofasini shaxs tomonidan aniqlashtirish muammoni shakllantirish va uni hal qilishni dasturlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi:

Uchunchi bosqich belgilangan vazifani hal qilishni dasturlash amalga oshiriladi, ya'ni shaxs harakatning maqsadi va mazmunini va o'zi uchun mavjud bo'lgan vosita resurslarida o'zi hal qilinadigan vositalarni belgilaydi:

To'rtinchi bosqichda harakatning haqiqiy bajarilishi amalga oshiriladi: inson o'z harakat organlarining barcha ortiqcha darajalarini yengib, ularni boshqariladigan tizimlarga aylantiradi va kerakli maqsadli harakatlarni amalga oshiradi [5].

Agar shaxs harakatlarni muvofiqlashtirishni o'zlashtirgan bo'lsa bu mumkin bo'ladi chunki harakatdagi markaziy bo'g'in muvofiqlashtirishdir. Bu harakatning aniqligi, mutanosibli va silliq ta'minlaydi. Muvofiqlashtirishning tarkibiy qismlaridan birining buzilishi harakatning buzilishiga olib keladi. Harakatni muvofiqlashtirish tajriba va mashqlar asosida asta-sekin rivojlanadi, chunki u afferent oqimdan boshlanib, adekvat markaziy javob bilan tugaydigan murakkab sensorli motor harakatdir. Muallif harakatlarning to'g'ri bajarilishi uchun tizimlarning muvofiq ishi talab qilinishini ta'lidlaydi:

Kinetik; Kinestetik; Visual-fazoviy afferentatsiya [6].

Shunday qilib, N.A. Bernshteyn o'z nazariyasida harakatlarni qurish darajalarining anatomik rivojlanishi hayotning birinchi oylaridan boshlanadi va ikki yoshda tugaydi. Keyin qurilish harakatlarining barcha darajalarini bir-biriga moslashtirishning uzoq jarayoni boshlanadi.

Inson faoliyati jismoniy (harakat) sifatlarning ma'lum darajada rivojlanishini talab qiladi. Shaxsning qobiliyat darajasi tug'ma psixologik va morfologik imkoniyatlarning hayot jarayonida to'plangan tajribasi va ushbu imkoniyatlardan foydalanishga o'rgatilgan birikmasi bo'lgan fazilatlarni aks ettiradi. Jismoniy fazilatlar qanchalik rivojlangan bo'lsa, insonning mehnat qobiliyati shunchalik yuqori bo'ladi. Jismoniy (motor) sifatlarda ostida insonning motor qobiliyati va individual harakatlarining individual sifat tomonlarini tushunish odatiy holdir.

Shu munosabat bilan E.N. Vayner o'z asarlarida motor sifatlari harakatning sifat va miqdoriy xususiyatlarini aks ettiradi, deb yozadi. Mayda qo'l motorika mahoratining beshta sifati odatda ajralib turadi: kuch, tezlik, chidamlilik, chaqqonlik va moslashuvchanlik. Muallif kuch bilan odamning tashqi qarshilikni yengish yoki mushaklarning kuchlanishi orqali unga faol qarshi turish qobiliyatini ko'rsatadi. Tezlik, muallifning fikriga ko'ra, odamning eng qisqa vaqt ichida harakat qilish qobiliyatini tavsiflaydi. Chidamlilik atamasi ostida E.N. Vayner insonning ma'lum bir intensivlikdagi ishni uzoq vaqt davomida samaradorligini pasaytirmasdan bajarish qobiliyatining aksini tushunadi. Chaqqonlik quyidagicha talqin qilinadi: u shaxsning vaqt, joy va vaziyat o'zgarishi tezligiga mos ravishda tegishli harakatlarni bajarish qobiliyatini aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni.
2. Бернадская М.Э. Нарушения зрения у детей раннего возраста. Методическое пособие. - М.: Полиграф-сервис, 2003. 77-с.
3. Abdullajonova.D.R. Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy ruhda tarbiyalashning ilmiy-metodik jihatlari .P.f.b.f.d(PhD). diss.avroref. -N.. 2023. 27-b
4. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. -T.: Oqituvchi, 1993. 61-b.
5. Xasanboyeva O.U va boshqalar. Maktabgacha talim pedagogikasi. -T.: Ilm ziyo, 2006. 82-b.
6. Sodikova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. -T.: Tafakkur sarchashmalari, 2013. 54-b.

УДК: 39.398.1

ФОЛЬКЛОР КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

<https://zenodo.org/records/14956052>

Маликова Умида Батыровна

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. *Фольклор – не просто сборник старинных сказок и песен, а мощный инструмент развития творческого потенциала. Статья глубоко анализирует многогранность фольклора как источника вдохновения, рассматривая его сюжетно-композиционные особенности, языковую выразительность и культурно-исторический контекст. Подробно описаны методы использования фольклора в литературе, музыке, изобразительном искусстве, дизайне и новых технологиях, о его роли в образовании и психологическом развитии, в развитии креативного мышления и межкультурного диалога.*

Ключевые слова: *фольклор, творческий потенциал, национальная идентичность, композиция, интеграция.*

Аннотация. *Folklor nafaqat eski ertaklar va qo'shiqlar to'plami, balki ijodiy salohiyatni rivojlantirishning kuchli qurolidir. Maqolada folklorning ilhom manbai sifatidagi serqirraligi, uning syujet*

